

13-14 ЁШЛИ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Н.Т.Қурбонова

Жисмоний тарбия ва спорт илмий тадқиқотлар институти мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365745>

Аннотация. Мақолада умумтаълим мактабларидаги 5-6-синф ўқувчиларини жисмоний сифатларини тарбиялаш, уларни жисмоний тайёргарлигини оширишга қаратилган ишлар ўрганилган.

Калим сўзлар: етакчи жисмоний сифатлар, махсус бўлимлар, мактаб ўқувчилари, футбол тўғарақлари, саволнома, дарсдан ташқари ишлар, тизимлаштириши, машғулот турлари.

Аннотация. В статье изучаются мероприятия, направленные на повышение физических качеств учащихся 5-6 классов общеобразовательных школ и улучшение их физической подготовленности.

Ключевые слова: ведущие физические качества, специальные отделения, школьники, футбольные клубы, анкета, внеклассная работа, систематизация, виды подготовки.

Abstract. The article studies the activities aimed at improving the physical qualities of students in grades 5-6 of comprehensive schools and improving their physical fitness.

Keywords: leading physical qualities, special departments, schoolchildren, football clubs, questionnaire, extracurricular activities, systematization, types of training.

Долзарблиги. Ўзбекистонда футболни аҳоли ўртасида энг оммавий спорт турига айлантириш, юқори иқтидорга эга бўлган ёш футболчиларни танлаш каби футболдаги долзарб масалаларни қамраб олган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чоратадбирлари тўғрисида” ги № ПФ 5887 сонли фармонининг 1-бўлим 1-бандида болалар ва ўсмирларнинг футбол билан шуғулланишга қизиқишини ошириш, ҳаваскор футболни оммавийлаштириш, бу борада умумтаълим мактаблари, бошқа таълим муассасалари, маҳалла ва ташкилотларда футбол бўйича мусобақаларни мунтазам равишда ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилган.

Мактабдаги ўқув ва дарсдан ташқари жараёнларни мантиқий алоқада боғланишда олиб борган ҳолда, биз тадқиқот мавзусини аниқладик: охир – оқибат мактаб ўқувчиларининг жисмоний тайёргарлигининг зарур даражасини таъминлаши керак бўлган жисмоний тарбия машғулотларидан ташқари ишларни такомиллаштириш зарур эканлигига хулоса қилдик. Ўқув жараёнининг умумий тизимида мактабдан ташқари жисмоний тарбиянинг аҳамиятини аниқлаш мақсадга мувофиқдир.

Тадқиқотнинг мақсади 13-14 ёшли мактаб ўқувчиларини жисмоний тайёргарлигини оширишда ва футбол билан шуғуллантириш ҳамда машғулотларини режалаштиришнинг муҳим аспектларини аниқлаш.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси. жисмоний тайёргарликнинг бу вақтдаги вазифаси энг аввало, ёш футболчиларнинг ҳаракат функцияларини (тезкорлик, куч, чидамлик, координацион қобилиятлар, эгилувчанлик каби жисмоний сифатларнинг асосий таркибий қисмлари) шакллантиришдан иборат бўлади. Ушбу ёшда воситаларни тўғри танлаш ва қўллаш жуда муҳим ҳисобланиб, ҳаракатлар тезлигини тарбиялашга катта эътибор бериш керак, чунки болалик ва ўсмирлик ёшида ана шу энг муҳим ва асосий бўлган жисмоний сифатларни тарбиялаш учун кенг имкониятлар мавжуд бўлиб, машғулотларнинг самараси жуда юқори сезилиши кузатилади.

Умумтаълим мактабларининг 13-14 ёшли (6-7-синф) ўқувчиларини жисмоний тайёргарлигини ошириш, жисмоний сифатларини тарбиялаш, дарсдан ташқари ишларни тизимлаштириш, мавжуд машғулотлар фаолиятини баҳолаш мақсадида сўровнома ўтказилди.

Сўровномада Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳридан 35 та умумтаълим мактабларининг 125 нафар жисмоний тарбия фани ўқитувчилари (футбол тўғарақлари раҳбарлари) иштирок этди. Сўровнома тадқиқотни ўтказишга доир 10 та саволдан иборат бўлди.

Сўровномада алоҳида ажратиб кўрсатиш зарур бўлган жавобларга тўхталадиган бўлсак, энг катта тафовут билан “6-7 синф ўқувчиларининг футбол билан шуғуллантиришда уларнинг машғулотлари жисмоний сифатларга қараб таснифланганми?” дея берилган саволга 91,2% респондент “Ҳа” деб жавоб беришган бўлса, “Йўқ” деб жавоб берганлар 8,8% ни ташкил қилган.

Жавоблар орасидаги энг яқин фарқни эса “Жисмоний сифатларни тарбиялашга қаратилган машғулотлар режасини такомиллаштириш керакми?” ва “6-7 синф ўқувчиларининг футбол машғулотлари давомийлигини (жисмоний тайёргарлик бўлими) ҳозиргига нисбатан ошириш керакми?” дея берилган саволларга респондентлар бир хил 56 % и “Ҳа” деб жавоб беришган бўлса, 44 % қатнашчилар йўқ деб жавоб беришган.

Хулоса.

Ўтказилган анкета сўровномасидан маълум бўлишича 5-6-синф ўқувчиларини футбол билан шуғуллантириш, уларни жисмоний сифатларини тарбиялаш методикасини такомиллаштириш, жисмоний тайёргарлигини оширишда такрорий машғулотлардан фойдаланиш зарурати мавжудлиги аниқланди.

Келгусида мактаб ўқувчиларини жисмоний тайёргарлигини режалаштириш, уларни машғулотларини ташкил қилиш ва ўтказиш, футбол билан шуғулланувчи 13-14 ёшли болаларнинг етакчи жисмоний сифатларини оширишда ушбу анкета-сўровномасида келтирилган жавоб ва хулосалар ўз самарасини беради деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 декабрдаги “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5887-сон Фармони. <http://Lex.uz>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 7-апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-115-сонли қарори. <http://Lex.uz>.
3. Ниёзов С.С. Умумтаълим мактаблари шароитида волейбол билан эрта шуғулланишнинг ташкилий педагогик шартлари. Автореф. дисс п.ф.н – Тошкент. 2011 – 56 б;
4. Нуримов Р.И., Р.А.Акрамов., Ш.Т.Исаев., С.Р.Давлетмуратов. Футбол назарияси ва услубияти. Дарслик. Тошкент 2018. ИТА-пресс. -429 б.
5. Усманходжаев Т.С. Научно-педагогические основы физического совершенствования детей в связи с их двигательной активностью. Автореф. дис. докт. пед. наук. Тошкент, 1995. -50 б.